

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТОКСИКОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Тиллақобиллов Исмоил Бақодирович ismoil1193@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Каримов Максуд Азизулла угли

Отделение токсикологии и ЭКД Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Узбекистан, г. Самарканд.

Муминова Луиза Аминовна

Студентка группы 519 факультета лечебного дела Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225372>

АННОТАЦИЯ: Токсикодермия относится к числу наиболее распространённых лекарственно-индуцированных кожных реакций и характеризуется выраженным клиническим полиморфизмом, что нередко затрудняет её своевременную диагностику и лечение. Особую актуальность проблема приобретает в связи с возможными возрастными различиями клинического течения заболевания. Цель исследования — изучить и сравнить клинические особенности течения токсикодермии у детей и взрослых пациентов. Материалы и методы. Проведено клиничко-наблюдательное исследование 86 пациентов с токсикодермией, находившихся на стационарном лечении в 2022–2024 гг. Пациенты были разделены на две группы: дети (n=38) и взрослые (n=48). Диагноз устанавливался на основании клиничко-анамнестических данных и результатов лабораторных исследований, включая общий анализ крови и определение уровня общего IgE. Результаты. У детей токсикодермия чаще протекала остро и проявлялась преимущественно пятнисто-папулёзными и уртикарными формами с благоприятным прогнозом. У взрослых пациентов заболевание характеризовалось более тяжёлым и затяжным течением, частым вовлечением слизистых оболочек и склонностью к рецидивам. Выявлены достоверные возрастные различия лабораторных показателей. Заключение. Установленные возрастные особенности течения токсикодермии обосновывают необходимость дифференцированного подхода к диагностике и лечению пациентов различных возрастных групп.

Ключевые слова: токсикодермия, лекарственные кожные реакции, дети, взрослые, возрастные особенности.

AGE CHARACTERISTICS OF TOXICODERMIA IN CHILDREN AND ADULTS

Tillaqobilov Ismoil Bakhodirovich ismoil1193@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Karimov Maksud Azizullo ugli

Department of Toxicology and ECD of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. Uzbekistan, Samarkand.

Muminova Luiza Aminovna

Student of group 519 of the Faculty of Medical Work of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Toxicoderma is one of the most common drug-induced skin reactions and is characterized by pronounced clinical polymorphism, which often complicates its timely diagnosis and treatment. The problem becomes particularly relevant due to age-related differences in the clinical course of the disease. The aim of the study is to study and compare the clinical features of toxicoderma in children and adult patients. Materials and methods. A clinical observation study was conducted on 86 patients with toxicoderma who were hospitalized in 2022-2024. Patients were divided into two groups: children (n=38) and adults (n=48). The diagnosis was made based on clinical and anamnestic data and laboratory test results, including a complete blood count and determination of the level of total IgE. Results. In children, toxicoderma was more often acute and manifested mainly as spotted-papular and urticarial forms with a favorable prognosis. In adult patients, the disease was characterized by a more severe and prolonged course, frequent involvement of mucous membranes, and a tendency to relapse. Significant age-related differences in laboratory indicators were revealed. Conclusion. The established age-related characteristics of toxicoderma course justify the need for a differentiated approach to the diagnosis and treatment of patients of different age groups.

Keywords: toxicoderma, medicinal skin reactions, children, adults, age characteristics.

**BOLALAR VA KATTALARDA TOKSIKODERMIYA KECHISHINING YOSH
XUSUSIYATLARI**

Tillaqobilov Ismoil Bahodirovich ismoil1193@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrasini assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Karimov Maqsud Azizullo o'g'li

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali Toksikologiya va EKD bo'limi. O'zbekiston, Samarqand sh.

Muminova Luiza Aminovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Davolash ishi fakulteti 519 guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Toksikodermiya dorilar keltirib chiqaradigan eng keng tarqalgan teri reaksiyalari qatoriga kiradi va sezilarli klinik polimorfizm bilan tavsiflanadi, bu ko‘pincha uni o‘z vaqtida tashxislash va davolashni qiyinlashtiradi. Kasallikning klinik kechishidagi mumkin bo‘lgan yosh farqlari tufayli muammo alohida dolzarblik kasb etadi. Tadqiqotning maqsadi bolalar va katta yoshdagi bemorlarda toksikodermiya kechishining klinik xususiyatlarini o‘rganish va taqqoslashdan iborat. Materialы i metody. 2022-2024-yillarda statsionar davolanishda bo‘lgan toksikodermiya bilan kasallangan 86 nafar bemor klinik va kuzatuv tekshiruvidan o‘tkazildi. Bemorlar ikki guruhga bo‘lingan: bolalar (n=38) va kattalar (n=48). Tashxis klinik-anamnestik ma’lumotlar va laboratoriya tekshiruvlari natijalari, shu jumladan umumiy qon tahlili va umumiy IgE darajasini aniqlash asosida qo‘yildi. Natijalar. Bolalarda toksikodermiya ko‘pincha o‘tkir kechdi va asosan dog‘li-papulyoz va urtikar shakllar bilan namoyon bo‘ldi. Katta yoshdagi bemorlarda kasallik og‘irroq va uzoqroq kechishi, shilliq qavatlarining tez-tez zararlanishi va qaytalanishga moyilligi bilan tavsiflangan. Laborator ko‘rsatkichlarning yoshga bog‘liq ishonchli farqlari aniqlandi. Xulosa. Toksikodermiya kechishining aniqlangan yosh xususiyatlari turli yosh guruhlaridagi bemorlarni tashxislash va davolashga differensial yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: toksikodermiya, dorili teri reaksiyalari, bolalar, kattalar, yosh xususiyatlari.

Введение: Токсикодермия является одной из наиболее распространённых форм лекарственно-индуцированных кожных реакций и представляет собой клинико-морфологический синдром, развивающийся в ответ на системное поступление медикаментов, пищевых аллергенов или химических соединений [1,2]. В условиях современной медицины, характеризующейся широким и нередко неконтролируемым применением лекарственных средств, частота токсикодермии неуклонно возрастает, что придаёт данной проблеме особую медико-социальную значимость [3].

По данным эпидемиологических исследований, лекарственные кожные реакции составляют до 30–40% всех нежелательных лекарственных явлений, при этом кожа является одним из наиболее уязвимых органов-мишеней [4]. Клинический полиморфизм токсикодермии, вариабельность сроков манифестации и сходство с инфекционными, аутоиммунными и другими воспалительными дерматозами существенно затрудняют своевременную диагностику заболевания [5].

Особое значение токсикодермия приобретает в возрастном аспекте. У детей развитие заболевания во многом определяется функциональной незрелостью иммунной и ферментативной систем, особенностями кожного барьера, а также высокой реактивностью организма в целом [6,7]. В педиатрической практике токсикодермия нередко развивается на фоне острых респираторных инфекций и сопровождается выраженными субъективными симптомами, что усугубляет течение основного заболевания и снижает качество жизни пациентов [8].

У взрослых пациентов токсикодермия, как правило, ассоциирована с полипрагмазией, наличием хронических соматических заболеваний, возрастными изменениями метаболизма лекарственных средств и нарушениями детоксикационной функции печени и почек [9]. Эти факторы обуславливают более тяжёлое, затяжное течение заболевания, повышенный риск рецидивов и развитие тяжёлых форм лекарственных кожных реакций [10].

Несмотря на значительное количество публикаций, посвящённых токсикодермии, большинство исследований фокусируется либо на отдельных клинических формах, либо на анализе тяжёлых лекарственных реакций без учёта возрастных различий [11-15]. Сравнительная

характеристика течения токсикодермии у детей и взрослых остаётся недостаточно освещённой, что ограничивает возможности разработки дифференцированных диагностических и терапевтических подходов.

В связи с вышеизложенным изучение возрастных особенностей клинического течения токсикодермии представляет собой актуальную научную и практическую задачу, направленную на повышение эффективности ранней диагностики, оптимизацию лечебной тактики и профилактику неблагоприятных исходов заболевания.

Цель исследования: изучить и сравнить клинические особенности течения токсикодермии у детей и взрослых пациентов.

Материалы и методы исследования: Проведено клиничко-наблюдательное исследование с участием 86 пациентов с диагнозом токсикодермии, находившихся на лечении в дерматологическом отделении в период 2022–2024 гг.

Пациенты были разделены на две группы: I группа — дети ($n=38$) в возрасте от 2 до 17 лет, II группа — взрослые ($n=48$) в возрасте от 18 до 65 лет.

Диагноз токсикодермии устанавливался на основании клиничко-анамнестических данных, связи кожных проявлений с приёмом лекарственных средств, а также данных лабораторных исследований. Всем пациентам проводились: общий анализ крови, определение уровня общего IgE, при необходимости — кожная биопсия.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием стандартных методов вариационной статистики. Различия считались статистически значимыми при $p<0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования были проанализированы клинические особенности течения токсикодермии у 86 пациентов, распределённых на две возрастные группы: детскую ($n=38$) и взрослую ($n=48$).

Установлено, что у детей токсикодермия чаще имела острое начало и развивалась в течение первых 1–3 суток после приёма причинно-значимого лекарственного препарата. В клинической картине преобладали пятнисто-папулёзные высыпания (44,7%) и уртикарные элементы (18,5%), сопровождающиеся выраженным кожным зудом. В большинстве случаев высыпания носили распространённый, симметричный характер, преимущественно локализуясь на коже туловища и проксимальных отделов конечностей.

У взрослых пациентов токсикодермия характеризовалась более постепенным началом и нередко развивалась на фоне длительного или повторного приёма лекарственных средств. В данной группе достоверно чаще регистрировались эритематозно-сквамозные (41,7%) и фиксированные лекарственные формы токсикодермии (16,6%). У 22,9% взрослых пациентов отмечалось поражение слизистых оболочек, преимущественно полости рта и губ, что значительно реже наблюдалось у детей ($p<0,05$).

Анализ причинно-значимых лекарственных препаратов показал, что у детей наиболее частыми триггерами развития токсикодермии являлись антибактериальные препараты (β -лактамы, макролиды) и нестероидные противовоспалительные средства, тогда как у взрослых пациентов ведущую роль играли антибактериальные препараты, антигипертензивные средства и комбинированная фармакотерапия, связанная с лечением хронических соматических заболеваний.

При оценке общих клинических проявлений установлено, что у детей системные симптомы (субфебрилитет, слабость) носили умеренный и кратковременный характер, тогда как у взрослых

пациентов чаще наблюдались признаки интоксикации, длительное сохранение кожных высыпаний и склонность к рецидивирующему течению заболевания.

Лабораторные исследования выявили достоверные возрастные различия. Повышение уровня общего IgE было характерно преимущественно для детской группы и регистрировалось у 57,9% пациентов, что свидетельствует о ведущей роли иммунологических механизмов немедленного типа. У взрослых пациентов чаще отмечались эозинофилия и лейкоцитоз, что коррелировало с тяжестью клинического течения и распространённостью кожного процесса ($p < 0,05$).

Продолжительность заболевания и сроки регресса клинических проявлений также имели возрастные особенности. У детей полное разрешение высыпаний наступало в среднем через 7–10 дней после отмены причинно-значимого препарата и назначения стандартной противоаллергической терапии. У взрослых пациентов сроки регресса кожного процесса были более длительными и составляли в среднем 12–18 дней, особенно при наличии сопутствующей соматической патологии.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии выраженных клинко-лабораторных различий в течении токсикодермии у детей и взрослых, что подчёркивает необходимость дифференцированного подхода к диагностике, лечению и профилактике данного заболевания с учётом возрастных факторов.

Выводы: Токсикодермия является актуальной клинко-дерматологической проблемой, характеризующейся выраженным клиническим полиморфизмом и наличием существенных возрастных особенностей течения заболевания.

У детей токсикодермия чаще развивается остро, в ранние сроки после приёма причинно-значимого лекарственного препарата, и преимущественно проявляется пятнисто-папулёзными и уртикарными формами с выраженным кожным зудом и относительно благоприятным клиническим течением.

У взрослых пациентов токсикодермия характеризуется более постепенным началом, склонностью к распространённым и фиксированным формам, частым вовлечением слизистых оболочек, более длительным течением и повышенным риском рецидивов, что во многом обусловлено полипрагмазией и наличием сопутствующей соматической патологии.

Лабораторные показатели токсикодермии имеют возрастные различия: у детей чаще выявляется повышение уровня общего IgE, свидетельствующее о преобладании иммунологических механизмов немедленного типа, тогда как у взрослых пациентов достоверно чаще регистрируются эозинофилия и лейкоцитоз, коррелирующие с тяжестью и распространённостью кожного процесса.

Сроки регресса клинических проявлений токсикодермии у детей значительно короче по сравнению со взрослыми пациентами, что подтверждает более благоприятный прогноз заболевания в педиатрической практике при своевременной диагностике и адекватной терапии.

Выявленные возрастные клинко-лабораторные особенности течения токсикодермии обосновывают необходимость дифференцированного подхода к диагностике, лечению и профилактике лекарственно-индуцированных кожных реакций с учётом возрастных факторов.

Список литературы:

1. Roujeau J.C., Stern R.S. Severe adverse cutaneous reactions to drugs. *New England Journal of Medicine*. 1994;331(19):1272–1285.
2. Wolkenstein P., Roujeau J.C. Drug-induced severe skin reactions. *The Lancet*. 1998;352(9127):548–556.
3. Pirmohamed M., et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: prospective analysis. *BMJ*. 2004;329:15–19.
4. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs. *Archives of Dermatology*. 2001;137(6):765–770.
5. Mockenhaupt M. Epidemiology of cutaneous adverse drug reactions. *Chem Immunol Allergy*. 2012;97:1–17.
6. Zuberbier T., et al. Drug hypersensitivity reactions in children. *Pediatric Allergy and Immunology*. 2018;29(6):558–571.
7. Sánchez-Borges M., et al. Hypersensitivity reactions to drugs in childhood. *World Allergy Organization Journal*. 2015;8(1):1–11.
8. Harr T., French L.E. Severe cutaneous adverse reactions. *Orphanet Journal of Rare Diseases*. 2010;5:39.
9. Roujeau J.C. Clinical heterogeneity of drug eruptions. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*. 2014;46(1):37–46.
10. Kardaun S.H., et al. Variability in the clinical pattern of cutaneous drug reactions. *British Journal of Dermatology*. 2013;169(5):1071–1080.
11. Шапошников О.К. Лекарственные поражения кожи. М.: Медицина; 2015.
12. Пальцев М.А., Потеев Н.Н. Клиническая дерматология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.
13. Ковалева Л.А., Смирнова Н.С. Аллергические и лекарственные дерматозы у детей. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
14. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Кожные и венерические болезни. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018.
15. Иванов О.Л. Лекарственная болезнь и токсикодермии. *Вестник дерматологии и венерологии*. 2016;(4):6–14.